

MAKTABDA O‘QUVCHILARNING MA’NAVIY VA AQLIY RIVOJLANISHIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR

Buranova Nigora Xolmamatovna

Qo‘ldoshova Maftuna Rustamovna

Navoiy viloyat Navbahor tuman 6-maktab o‘qituvchilari

Annotatsiya: Maqolada o‘qituvchining shaxs va jamoaning rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga, shuningdek, erkin fikrlashida o‘qituvchining o‘rni va katta ekanligi muhimligi to‘g‘risida fikr-mulohazalar bildirilgan.

Kalit so‘zlar: tarbiya, texnologiya, uslub, interfaol, innovatsiya.

Bugungi kunga kelib, yosh avlodni barkamol inson sifatida tarbiyalashda pedagogika fani ulkan ahamiyat kasb etadi. Maktabda o‘quvchini aqlan barkamol etib tarbiyalash bashariyatning azaliy orzusi bo‘lib, ajdodlarimiz ma’rifat va ma’naviyatni qanday qilib yosh avlodlarga o‘rgatish, ularni komillikka yetaklash yo‘llari, qonun-qoidalarini izlaganlar. Ana shu intilishlar natijasida ma’naviy-axloqiy tarbiya shakllandi. Tashkil qilingan tarbiyaviy jarayonda jamiyatga, davlatga aynan shu zamon va makonda qanday inson kerakligi nazarda tutiladi. Demak, qo‘lga kiritilgan ma’naviy bilim pedagogika fani nazariyasida, xususan, ta’lim-tarbiya maqsadida ham aks etmog‘i kerak. Chunki tarbiyaviy jarayon maqsadiga ijtimoiy maqsadlar mos kelgan hollardagina jamiyatda madaniyat, san’at, ma’naviy va moddiy ishlab chiqaris rivojlanadi. Ma’naviy shakllanishga ta’sir etuvchi ijtimoiy muhit etnik xususiyatlar ta’lim-tarbiya va pedagogik jarayon maqsadlarining birligi bugungi O‘zbekistonning jahon miqyosida hurmat qozonishiga sabab bo‘lmoqda. Pedagogika mazmunini, tuzilishini tanlash, tamoyillarini ishlab chiqish, yosh avlodning bilimi va ma’naviyatini shakllantiruvchi samarali vositalar, uslublarni qidirib topish eng muhim vazifadir.

Milliy va ma'naviy tarbiya tarixida sohibqiron Amir Temur qarashlari alohida o'rin egallaydi. Buyuk sohibqironning hukmronlik yillarida Samarqand, Hirot shaharlarida ilm-fan, madaniyat rivojlanib bordi. Amir Temurning ibratli, hayotiy pand-nasihatlarining teranligi, ta'sirchanligi uning “Temur tuzuklari” asarida yaqqol namoyon bo'ladi. B u asarni qadrlil xazina, odob-ahloqqa oid beqiyos qo'llanma, deya olamiz. Bola tarbiyasida tarixiy qarashlar muhim rol o'ynaydi. Ma'naviyatimiz namoyondalaridan yana biri Abdurauf Fitrat barcha ilmi zamondoshlari qatori xalqni ziyoli qilib, hayotni, jamiyatni yangilashga intildi. Fitratning barcha asarlarida ta'lim-tarbiya masalalariga alohida e'tibor beriladi. Fitrat ota-onaning vazifasi o'z farzandlarini yetuk kishilar qilib tarbiyalashdan iboratligi, bunda ayniqsa, tarbiyaning uch turiga: jismoniy tarbiya-salomatlik, aqliy tarbiya-sog'lom fikrlilik, ahloqiy tarbiya-ahloqiy poklikka e'tibor berish kerakligini ta'kidlaydi.

Xalq pedagogikasining muhim ahamiyati shundan iboratki, unda ota-onalarning farzand tarbiyasiga munosabati, oiladagi o'zaro munosabatlar, qariyalar va bolalarga g'amxo'rlik, bolalarni kichik yoshdan mehnatga o'rgatish bo'yicha o'y-fikrlar aks ettirilgan. Boshqa fanlar orasida pedagogikaning yetakchilik roli shundan iboratki, u alohida uslubiyatlarga xizmat qiladi, ularni ta'lim maqsadlari, vazifalari va mazmunini belgilash, ta'lim-tarbiya va shaxsni rivojlantirish masalalariga kompleks yondashishni, umumdidaktik tamoyillar bilan nutq va fikrlash faoliyatini jadallashtiradi. Buning hammasi pedagogik fanlar tizimida markaziy o'rinni egallab turgani bejiz emas.

Bugungi kunda ta'lim-tarbiyada ma'naviy meros hamda umumbashariy, umuminsoniy qadriyatlar bilan bog'langan holda amalga oshirilmoqda. Zero, har bir millatning o'ziga xos meros va qadriyatlariga suyangan holda tarbiyashunoslik masalalarini kelajak avlodlarga yetkazish barchamizning vazifamizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Rasulov A. Mustaqillik davri adabiyotining nazariy-metodologik asoslari. – T.: Ma'naviyat, 2012. – B. 29.

2. Urazova M.B., Eshpulatov Sh.N. Bo‘lajak o‘qituvchining loyihalash faoliyati.

//Metodik qo‘llanma. – T.: TDPU Rizografi, 2014. – B. 84.

3. O‘zbek adabiy tanqidi. Antologiya. – T.: Turon-iqbol, 2011. – B. 47.

4. Qodirov P. Til va el. – T.:G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa uyi, 2005.